

МУЗЕЙ. И. САВИЦКИЙ - ЛУВР В ПЕСКАХ

Юлдашева Шахноза Бобомурод кизи

Студент 2-го курса Университета Маъмуна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20792215>

Аннотация: Данная статья посвящена освещению истории, уникальной коллекции и культурной значимости всемирно известного Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого, расположенного в городе Нукус Узбекистана. Этот музей, носящий имя московского художника Игоря Витальевича Савицкого (1915–1984), получил прозвище "Лувр среди песков" и обладает крупнейшей художественной коллекцией в Азиатском регионе.

В 2001 году английская газета "The Guardian" признала музей "одним из красивейших музеев мира." Статья представляет Савицкого не только как коллекционера произведений искусства, но и как самоотверженного человека, спасшего от исчезновения произведения, преследуемые советской идеологией.

Ключевые слова: И. В. Савицкий, Нукусский музей, Между песками, Русский авангард, Туркестанский авангард, Культурное наследие, Художественная коллекция, Советское искусство, Хорезм.

Республика Каракалпакстан, и его столица Нукус – самые экстраординарные туристические направления в мире. Это - определение, читаемой во всем мире Британской газеты The Telegraph, которая включила данный маршрут в «топовую десятку» 2015 года, под вторым номером. А авторы колонки «Досуг», в воскресном приложении, не менее читаемых The New York Times и International Herald Tribune, летом 2009 года посоветовали искушенным в искусстве читателям, посетить Нукусский музей «прежде, чем умереть» (must-see-before-I-die destination), и назвали этот уникальный музей, именуемый в народе «музеем Савицкого» или просто «Нукусским музеем» - «Лувром в песках».

Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого (сокращённо **Каракалпакский государственный музей искусств, Нукусский художественный музей**) ([uzb. Savitskiy nomidagi](http://uzb.Savitskiy.nomidagi))

Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat San'at Muzeyi) — один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди коллекций произведений русского авангарда, а также лучшей художественной коллекцией в Азиатском регионе.

Музей основан в 1966 году замечательным ученым, этнографом и художником и коллекционером Игорем Савицким. История создания и развития музея уникальна, так же, как и его собрание. Коллекция Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого была собрана за беспрецедентно короткий срок. Всего за несколько лет Савицкому удалось собрать в музее одну из наиболее полных коллекций изобразительного искусства русского и туркестанского авангарда, одну из наиболее значимых коллекций декоративно-прикладного искусства Каракалпакии и уникальную коллекцию археологических экспонатов Древнего Хорезма. Подобный факт не имеет аналога в практике мирового музейного собирательства. После смерти И.В. Савицкого в 1984 г. его имя было присвоено музею. С 1991 году музею присвоена первая международная категория, что ставит музей в один ряд с Третьяковской галереей, Русским музеем и Эрмитажем.

Современная коллекция музея содержит более 90 000 различных экспонатов. Музейные собрания хранятся и экспонируются в 3 зданиях общей площадью почти 7 тыс. кв. м. В музее функционируют 6 отделов: Отдел изобразительного искусства; Отдел археологии; Массово-просветительский отдел; Отдел народно-прикладного искусства; Отдел реставрации, а также Сектор учета и хранения.

Всемирную известность Нукусскому музею принесла коллекция русской авангардной живописи 20-40 годов XX века, вторая в мире по значимости после собрания Русского музея в Санкт-Петербурге. «Многие авторы, чьи работы представлены в наших залах (Роберт Фальк, Климент Редько, Любовь Попова, скульпторы Вера Мухина и Сара Лебедева), были хорошо известны в Европе, — В экспозиции музея представлены подлинные шедевры художника А. Волкова и тончайшего стилиста Усто Мумина (А. Николаева), известных художников-импрессионистов, живших в Узбекистане, — П. Бенькова и З. Ковалевской, ранние произведения У. Тансыкбаева и Н. Карахана, близкие по духу и стилистике авангарду, великолепные полотна В. Рождественского, Е. Коровай, М. Курзина, Н. Шевченко. Коллекцию живописи украшают работы русских художников

начала XX века П. Кузнецова, А. Куприна, Н. Ульянова. Музей знакомит зрителей и с произведениями современных художников Каракалпакстана — Ж. Изентаева, Б. Серикеева, Р. Матевосяна, Ж. Куттымуратова.

В коллекцию каракалпакского народно-прикладного искусства входит около 70 тысяч экспонатов, включая ворсовые ковры, узорное ткачество, вышивку, аппликацию, тиснение и вышивку по коже, резьбу и инкрустацию по дереву, ювелирные украшения, изделия из металла, ткани ручной выделки.

В музее экспонируются произведения древнего и средневекового искусства народов, населявших этот край, а также предметы, рассказывающие о торговых и культурных связях хорезмийцев с Востоком и Западом. Зороастрийские терракотовые статуэтки Анахиты — богини плодородия, оссуарии — сосуды для захоронения останков умерших предков огнепоклонников с изображениями львов, женских и мужских голов, в форме мавзолеев — наиболее древние экспонаты музея. К поздней античности I — IV веков относятся бронзовая булава в форме руки, держащей яблоко, серебряный перстень с сердоликовой печаткой, на которой изображен дельфин, и терракотовая фигурка женщины с виноградной лозой. Светильники из бронзы и коллекция керамики — хумов для хранения зерна, кувшинов и других предметов, украшенных рельефным орнаментом, датируются XII-XIII веками. В отделе декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана экспонируются произведения, большая часть которых относится ко второй половине XIX — началу XX веков. Среди них предметы из дерева и кожи, которыми пользовались в походах кочевые народы — седла, украшенные серебром, футляры для посуды, ступки для табака, резные двери для юрты. Особый интерес представляют ковровые изделия для убранства каракалпакских юрт — узорные полосы «белдеу» и «ак-бастур», для создания которых применена уникальная техника рельефного ворсового ткачества. Руками безымянных народных мастериц вышиты шелком, бисером и жемчугом «саукеле» — свадебные головные уборы, национальные костюмы, миниатюрные мешочки для чая. И, конечно, никого не оставит равнодушным богатейшее собрание старинных каракалпакских ювелирных украшений из серебра со вставками из сердолика и бирюзы.

На сегодняшний день музей искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого является наиболее посещаемым объектом туризма в республике. Ежегодно музей посещают около 70 000 человек, из которых

– более 3000 являются иностранцами, причем главной целью их визита является именно музей.

Образцы коллекций и экспонатов музея:

Список литературы:

1. Савицкий, И. В. Архив музея искусств Каракалпакстана. — Нукус, 1966–1984.
2. Бабаназарова, М. М. Искусство Каракалпакстана XX века. — Нукус: Билим, 1995.
3. Абдухаликов, Ф., Бабаназарова, М., Акилова, К., Новицкий, И., Карлыбаев, М. Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого. — Ташкент, 2016.
4. Турутина, С. М., Лошеньков, А. Б., Дьяченко, С. П. Авангард, остановленный на бегу. — Л.: Аврора, 1989.
5. Мкртычев, Т. К. Музей Савицкого: история и коллекция. — Нукус: Каракалпакстан, 2010.
6. Толстов, С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
7. Жданко, Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. — М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
8. Горячева, Т. В. Русский авангард 1910–1920-х годов и проблема экспрессионизма. — М.: Наука, 2003.
9. Коккинаки, И. В. Туркестанский авангард. — М.: Галарт, 2009.
10. Barnaby Rogerson. The Museum of Innocence: Savitsky and the Nukus Collection // Cornucopia Magazine. — London, 2010.